

Modernleşmenin Türk Aile Yapısına Etkisi

The Effect of Modernization on Turkish Family Structure

Suna Aydoğan¹ Yasin Yılmaz² Beyhan Gençaslan³ Gökhan Ulaş⁴

¹ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0009-0110-2970, Kayseri, Türkiye

² Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0001-0856-0525, Kayseri, Türkiye

³ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0007-5341-2403, Kayseri, Türkiye

⁴ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0000-6944-8733, Kayseri, Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, modernleşmenin Türk aile yapısı üzerinde nasıl bir değişikliğe yol açtığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ailenin her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da temel yapı taşı görevini gördüğünü kabul ederek yapılan çalışmamızda, aile yapısı üzerinde oluşan değişimlerin Türk toplumu üzerinde de değişimlere yol açtığı görülmüştür.

Aile yapısında yaşanan değişimin en önemli nedeni; kadınların sosyo-ekonomik hayattaki konumunun değişmesi olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında sanayileşme ile beraberinde yaşanan göç ve kentleşme, teknolojik değişimler de Türk aile yapısında değişime yol açan temel etkenlerdendir. Yaşanan en temel değişimin Türk ailesinin geleneksel kalabalık aile tipinden çekirdek aile yapısına dönüşmesi olarak görülmüştür. Ancak bu ve benzeri değişimlerin muhafazakar ailelerde daha az yaşandığı da araştırmamızda tespit edilmiştir.

Türk aile yapısı için tehdit oluşturacak asıl unsurun LGBT'nin giderek yayılmasıdır. Diğer yaşanan değişimler Türk aile yapısına çeşitlilik ve zenginlik katarken LGBT'nin, her bireyin kendi cinsi yönelimini keşfederek kendi cinsiyetini seçmesi anlayışının aile yapısını temelden tehdit eden bir unsur olarak görülmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Modernleşme, LGBT, Aile

ABSTRACT

This study has been carried out to determine how modernization has led to changes in the Turkish family structure. In our study, which was carried out by accepting that the family serves as the basic building block in Turkish society as in every society, it was seen that the changes in the family structure led to changes in Turkish society.

The most important reason for the change in the family structure is the change in the position of women in socio-economic life. In addition, migration, urbanization and technological changes experienced with industrialization are among the main factors leading to changes in the Turkish family structure. The most fundamental change is the transformation of the Turkish family from the traditional crowded family type into a nuclear family structure. However, it was also determined in our research that these kinds of changes are experienced less in conservative families.

The main threat to the Turkish family structure is the spread of LGBT. While other changes have added diversity and richness to the Turkish family structure, LGBT's understanding of each individual discovering their own sexual orientation and choosing their own gender should be seen as a fundamental threat to the family structure.

Keywords: Modernization, LGBT, Family

GİRİŞ

Kavramı

Aile; evrensel bir kurum olmasına rağmen modern toplumun aile kavramları ile geleneksel toplumun aile kavramları birbirinden farklıdır. Bu farklılığın temeli aileye yüklenen işlevlere ve beklentilere dayanmaktadır (Bozkurt, 2005).

Aile, genellikle birlikte yaşayan insanların oluşturduğu bir grup veya birimdir. Aile, biyolojik bağlar, evlilik, benzer kültürel veya sosyal bağlar yoluyla oluşabilir. Bu grup, birlikte yaşama, sevgi, destek, sorumluluk paylaşma, duygusal bağlar kurma ve birbirlerine yardım etme gibi pek çok şeyi içerebilir. Aileler, genellikle birincil ilişkilerin temelini oluşturur ve bireylerin kimlik gelişiminde büyük bir rol

Citation: Aydoğan, S., Yılmaz, Y., Gençaslan, B. & Ulaş, G. (2024). "Modernleşmenin Türk Aile Yapısına Etkisi", International QMX Journal, 3(3), 1286-1297. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

oyunlar. Aile kavramı kùltürlere göre farklılık gösterebilir ve birçok farklı yapı ve dinamikleri barındırabilir.

Aile Türleri

Aile türleri birçok sınıflandırmaya tabi tutulsa da en çok yapılan sınıflandırma ailenin büyüklüğüyle ilgili yapılan sınıflandırmadır.

Çekirdek Aile

Çekirdek aile, genellikle anne, baba ve biyolojik çocuklardan oluşan temel aile birimidir. Bu yapı, genellikle modern toplumlarda en yaygın ve temel aile yapısı olarak kabul edilir. Çekirdek aile, ailenin en küçük birimi olarak adlandırılır ve birçok kùltürde temel bir sosyal yapıdır.

Çekirdek ailenin temel özellikleri şunlardır:Ebeveynler ve Biyolojik Çocuklar: Çekirdek aile, genellikle anne, baba ve onların biyolojik çocuklarından oluşur. Bu aile yapısında ebeveynler, çocukların bakımından ve eğitiminden sorumludur.

Küçük Boyutlu: Diğer aile yapılarına göre daha küçük bir yapıdadır. Bu durum, genellikle daha yakın bir ilişki ve iletişimi teşvik eder.

Bireyler Arasındaki İlişki: Çekirdek aile, ebeveynler ve çocuklar arasındaki yakın ilişkiyi vurgular. Bu ilişki, aile üyelerinin duygusal destek, eğitim, öğretim ve birlikte vakit geçirme gibi birçok yönünü içerir.

Bireyler Arası Sorumluluk: Ebeveynler, çocuklarına bakım, rehberlik, eğitim ve koruma gibi sorumlulukları üstlenirler. Bu sorumluluklar, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve gelişmeleri için önemlidir.

Esneklik: Çekirdek aile yapısı, diğer aile yapılarına göre daha esnek olabilir. Bu, karar alma süreçleri ve aile içi dinamiklerde bazı avantajlar sağlayabilir.

Çekirdek aile yapısı, toplumlar ve kùltürler arasında farklılık gösterebilir. Bazı toplumlarda geniş aile yapısı daha önemliyken, bazılarında çekirdek aile daha yaygın olabilir. Modern yaşamın getirdiği değişikliklerle birlikte, çekirdek aile yapısı giderek daha fazla tercih edilmekte veya zorunlu hale gelmektedir. Bu yapı, bireyler arasındaki yakınlığı ve özel ilişkileri vurgularken, diğer aile yapıları gibi önemli işlevleri yerine getirebilir.

Çekirdek aile modern toplumların bir özelliğidir(Doğan,2009). Modern toplumların en belirgin özelliklerinden olan bireyselleşme ve mülkiyet hakkı gibi unsurlar ailelerin küçük ölçekli kalmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca modern toplumlarda bireylerin sorumluluğunu büyük oranda devletin üstlenmesi, kişileri aileden daha bağımsız olabilmeyi sağlaması ailelerin çekirdek halde kalmasına katkı sağlamıştır.

Modern aile olarak kullanılan çekirdek aile, özellikle Avrupa'da etkileri bire bir hissedilen Sanayi Devrimiyle ortaya çıkan bir aile tipidir. Çekirdek ailenin geniş aileden ayrıldığı en önemli nokta erkek egemen bir aile yapısının olmamasıdır. Ergin çocukların aileden ayrılabilmesi, soyun babayla birlikte anneden de geçmesi, kadının da erkek kadar haklara sahip olması ve babaya mutlak itaatın olmaması çekirdek ailenin geleneksel geniş aileye göre önemli farklılıkları olarak görülebilir.

Geniş Aile

Geniş aile, çekirdek aile yapısına kıyasla daha geniş bir akraba ağı ve farklı nesilleri içeren bir aile yapısıdır. Genellikle anne, baba, çocuklar ve bunların yanı sıra büyük ebeveynler, amcalar, teyzeler, kuzenler gibi akrabaları da içerir. Bu yapı, birkaç aile biriminin bir arada yaşaması veya yakın ilişkiler içinde olmasıyla oluşabilir.

Geniş aile yapısının özellikleri şunlar olabilir:

Birden Fazla Nesil: Geniş aile, genellikle farklı yaş gruplarından ve nesillerden insanları bir araya getirir. Bu, büyük ebeveynler, ebeveynler, çocuklar ve genellikle akraba olarak tanımlanan diğer bireyleri içerebilir.

Çok Kuşaklı Bir Yapı: Bu yapı, çocukluktan yetişkinliğe kadar birçok farklı yaş grubundan insanları içerir. Bu durum, farklı yaş grupları arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edebilir.

Dayanışma ve Destek: Geniş aileler, birbirlerine duygusal, pratik ve maddi destek sağlar. Bu, çocuk bakımı, ev işleri veya ekonomik zorluklar gibi konularda yardımlaşmayı içerebilir.

Toplumsal ve Kültürel Bağlar: Geniş aileler, genellikle bir araya gelerek ortak etkinlikler yaparlar. Bu etkinlikler, kültürel mirasın aktarılmasını, toplumsal bağların güçlenmesini sağlar.

Esnek ve Dinamik Yapı: Geniş aile yapısı, çeşitli aile birimlerinin bir araya gelmesiyle oluştuğu için esnek bir yapıya sahiptir. Bu yapı, karar alma süreçlerinde ve ilişkilerde farklı dinamikleri barındırabilir.

Geniş aile yapısı, bazı toplumlarda daha yaygınken, diğerlerinde daha az görülebilir. Geleneksel olarak, birçok kültürde geniş aile yapısı, aile bağlarının güçlü olduğu ve akraba ilişkilerinin önemli olduğu toplumlarda öne çıkar. Ancak modernleşme, göç, iş fırsatları gibi faktörler geniş aile yapısının yerine çekirdek aile veya farklı yapıları tercih etmeye yönlendirebilir. Her aile yapısı gibi, geniş aile yapısı da belirli avantajlara ve zorluklara sahiptir ve kültürel, toplumsal ve bireysel tercihlere göre değişebilir.

Ailenin Önemi ve Toplumsal Rolü

İlkel çağlardan itibaren var olan aile yapısal olarak değişime uğrasa da toplumsal açıdan her zaman önemli olmuştur. Toplumun şekillenmesi ailenin yapısıyla doğru orantılı olduğu bilinmektedir.

Ailenin hem bireylere hem de topluma önemli katkılar sunmaktadır. Ailenin bireylere sağladığı yararlar açısından işlevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Bireylerin Gelişimi ve Yetiştirilmesi: Aile, bireylerin temel değerleri, davranışları, kültürel ve sosyal normları öğrendiği ilk ve en önemli yerdir. İlk eğitim ve öğretim ailenin içinde başlar. Çocuklar, aileleri aracılığıyla dil, davranış biçimleri, sorumluluk duygusu gibi birçok şeyi öğrenirler.

Duygusal Destek: Aile, bireyler arasında güçlü duygusal bağlar kurulmasını sağlar. Sevgi, şefkat, anlayış ve desteğin bulunduğu bir ortam, bireylerin duygusal ihtiyaçlarını karşılar.

Kimlik Gelişimi: Aile, bireylerin kişisel ve sosyal kimliklerini şekillendirir. Değerlerin, inançların, özsaygının ve benlik saygısının oluşumunda önemli bir rol oynar.

Toplumsal Entegrasyon: Aile, bireyleri topluma entegre eder. Toplum içinde kabul gören davranış biçimlerini öğretir, sosyal becerilerin gelişmesini sağlar.

Destek ve Koruma: Aile, üyelerini fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan korur. Zor zamanlarda destek sağlar, sağlıklı bir büyüme ve gelişme için gerekli şartları oluşturur.

Eğitim ve Öğretim: Aile, bireylere yaşam becerilerini, sorumluluk almayı, işbirliği yapmayı, empati kurmayı öğretir. Bunlar, bireylerin sosyal hayatta başarılı olmalarını destekleyen önemli becerilerdir.

Moral ve Değerlerin Aktarımı: Aile, etik değerleri, ahlaki prensipleri ve toplumsal sorumlulukları aktarır. Bu, toplumun sağlıklı bir şekilde işlemesi için önemlidir.

Ailenin bu işlevleri, bireylerin kişisel gelişimi, toplumsal entegrasyonu ve sağlıklı ilişkiler kurma yeteneklerini etkiler. Bu nedenle, aile, bireylerin temel dayanağıdır ve insanların yaşamlarında çok önemli bir rol oynar. Her ne kadar aile yapısı kültürel farklılıklara bağlı olarak değişse de, aile bireyler için güvenli bir liman, sevgi dolu bir ortam ve öğrenme merkezi olma özelliğini korur.

Aile toplumsal anlamda da önemli roller üstlenmektedir. Aile toplumun işleyişi, gelişimi ve istikrarı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ailenin toplumsal rolü ve toplum açısından önemi şu şekilde açıklanabilir:

Toplumun Temelini Oluşturur: Aile, toplumun temel birimi olarak kabul edilir. Sağlıklı ve dengeli bir toplum, sağlam aile yapıları üzerine kurulmuştur. Bu nedenle aileler, toplumun sağlığını ve dayanıklılığını belirlemede kritik bir role sahiptir.

Toplumsal Değerlerin Aktarımı: Aile, toplumun kültürel, ahlaki ve sosyal değerlerinin aktarıldığı bir yerdir. Ebeveynler, çocuklara toplumsal normları, ahlaki prensipleri ve değerleri öğretirler. Bu değerler, toplumun bir arada tutucu gücü olabilir.

Toplumsal Entegrasyon ve Uyum: Aile, bireyleri topluma entegre eder ve toplumsal normlara uyum sağlamalarını öğretir. İyi işleyen bir aile yapısı, bireylerin toplumda kabul gören davranışları öğrenmelerine ve bunlara uymalarına yardımcı olur.

Toplumsal Refahın Oluşturulması: Sağlıklı ve destekleyici aile yapısı, toplumsal refahın oluşturulmasına katkıda bulunur. Bu, bireylerin psikolojik, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına ve toplumun genel olarak daha sağlıklı olmasına yardımcı olabilir.

Toplumsal Düzeyde Güven ve İstikrar: Güçlü aile bağları, toplumun içinde güven duygusunun oluşmasına katkıda bulunur. Bu, insanların birbirlerine güvenebildikleri ve dayanışma içinde oldukları bir toplum yaratır.

Suç ve Toplumsal Sorunların Azalması: Sağlam aile yapıları, suç oranlarının düşmesine, toplumsal problemlerin azalmasına ve çözümüne katkıda bulunabilir. Çocukların ve gençlerin aile içinde doğru rehberlik ve desteği alması, riskli davranışları azaltabilir.

Ailenin toplumsal rolü, toplumun genel işleyişi, kültürel değerleri ve bireyler arasındaki ilişkileri derinden etkiler. Güçlü aile yapıları, genellikle sağlıklı, istikrarlı ve dayanıklı toplumların oluşumunda kritik bir rol oynar. Bu nedenle, toplumsal açıdan ailenin rolü büyük önem taşır ve aile içi ilişkiler, toplumun genel refahı ve istikrarı üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

Türk Aile Yapısı

Türk toplumunda ailenin yapısı zamanla önemli değişiklik yaşamamıştır. Önceleri konar-göçer bir yapıya sahip olan Türk toplumunda yerleşik hayata geçtikten sonra da İslamiyeti kabul ettikten sonra da aile hep önemli olmuştur. Sanayinin gelişmeye başlamasıyla birlikte toplumdaki aile tipinin geniş aileden çekirdek aileye doğru döndüğü görülse de toplum her zaman aile etrafında şekillenmeye devam etmiştir.

Modernleşme Kavramı.

Modernleşmenin Tanımı

“Modern” kelimesi, Latince ‘hemen şimdi’ anlamına gelen “modo/modernus” kelimesinden türetilmiştir (Williams, 2005). Tarihsel olarak modernleşme kavramı 16. yüzyıla kadar götürülse de asıl modernleşme kavramının gelişimi 19. Yüzyıl sanayileşme, reform ve Rönesans hareketleriyle sağlanabilmiştir.

Modernleşme, bir toplumun veya kültürün geleneksel yapılardan uzaklaşarak çağdaş, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmiş bir yapıya doğru evrilme sürecidir. Bu süreç, genellikle sanayileşme, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, eğitimde ve bilimde gelişmeler, demokratikleşme, kadın hakları ve toplumsal eşitlik gibi faktörlerle birlikte gerçekleşir.

Modernleşme, toplumların eski veya geleneksel yapılardan uzaklaşarak yeni bir düzen ve yapılanma içine girmesiyle karakterizedir. Bu süreç, genellikle şehirleşme, endüstrileşme ve kültürel değişimlerle birlikte ilerler. Geleneksel tarım toplumlarının yerini endüstriyel ve teknolojik gelişmişlik seviyesi daha yüksek olan toplumlar alır.

Modernleşme, sadece teknolojik ilerlemelerle değil, aynı zamanda düşünsel ve sosyal değişimlerle de ilişkilidir. Toplumsal yapıların, değerlerin, düşünce tarzlarının ve yaşam biçimlerinin değişmesini içerir. Kadın hakları, demokratik değerlerin benimsenmesi, eğitimde ve sağlık hizmetlerinde ilerlemeler gibi unsurlar da modernleşmenin önemli bileşenleridir.

Modernleşme süreci, farklı toplumlar ve kültürler için farklı hızlarda ve şekillerde gerçekleşebilir. Ayrıca, bu süreçteki değişimlerin olumlu veya olumsuz sonuçları, farklı toplumlar için çeşitli tartışma konularını da beraberinde getirir. Bu nedenle, modernleşme kavramı ve süreci, sosyoloji, tarih, antropoloji ve siyaset bilimi gibi alanlarda geniş bir şekilde incelenmiş ve tartışılmıştır..

Türk Modernleşmesi

Türk modernleşmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemi ve ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, batılı ülkelerin siyasi, ekonomik, ve kültürel etkilerini benimseme ve uygulama sürecidir. Bu süreç, 18. yüzyılda başlayıp 20. yüzyılın başlarına kadar devam etti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla birlikte, bazı entelektüeller ve devlet adamları, imparatorluğun geri kalmışlığını ve güçsüzlüğünü gidermek için Batı'yı örnek almaya başladılar. Bu düşünce akımı Tanzimat Dönemi olarak bilinir. Daha sonra ise II. Meşrutiyet ve ardından Cumhuriyet'in kurulmasıyla modernleşme süreci daha da hızlandı.

Türk modernleşmesi, bir dizi reform ve değişikliklerle karakterizedir: laiklik ilkesinin benimsenmesi, Osmanlılık yerine Türk milliyetçiliği, devletin dini kurumlardan ayrılması, hukukun Batılı standartlara göre düzenlenmesi, yeni bir eğitim sistemi oluşturulması, Latin alfabesine geçiş gibi önemli adımlar bu sürecin parçalarıdır. Atatürk, Türkiye'nin modernleşmesinde öncü bir rol oynadı ve bu süreçteki birçok değişikliği hayata geçirdi.

Ancak, modernleşme süreci bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazıları, modernleşme sürecinin hızının ve bazı değişikliklerin toplumun her kesimine eşit şekilde yansıtılmadığını, bazı gelir grupları veya bölgelerin geri kaldığını iddia ediyor.

Bugün, Türkiye'de modernleşme süreci hala devam ediyor ve toplumun farklı kesimlerinin, kültürel ve siyasi bakımdan modernleşme sürecine nasıl adapte olduğu hâlâ önemli bir konu.

Türk ailesinin geleneksel yapısında ve felsefesinde ciddi değişimlere yol açan bu modernleşme süreci Türk aile yapısında ve toplumda huzursuzluklara yol açmıştır. (Ayдын'dan aktaran Subaşı, 2002; Amman, 2010). Konuyla ilgili yapılan bazı araştırmalar Türk aile yapısının çözülme ve hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını gösterse de çoğunlukta birçok araştırma bu sonucun aksine Türk toplumunda aile kuramının halen daha çok önemli olduğunu gösterdiği sonucuna varmıştır. Dindar aile yapılarında evlilik, aile kurma gibi konulardaki dönüşümün daha yavaş olduğu ve kısmen de olsa geleneksel kalabildiği yine bu araştırmaların ortak sonuçları arasındadır.

Modernleşmenin Aile Yapısına Etkisi

Modernleşmenin aile yapısına etkisi oldukça derin ve çeşitlidir. Geleneksel aile yapısından modern aile yapısına geçiş, toplumsal değişimlerin en belirgin göstergelerinden biridir. Modernleşme süreci, ailedeki roller, ilişkiler, ve işlevler üzerinde çeşitli değişikliklere yol açmıştır.

Rol Değişimi: Modernleşme, geleneksel cinsiyet rollerinde değişikliklere neden olabilir. Kadınların işgücüne katılımı artabilir ve ev dışında daha aktif roller üstlenmeleri yaygınlaşabilir. Bu durum, aile içindeki rollerin yeniden tanımlanmasına ve paylaşılmasına yol açabilir.

Nüfus Yapısı: Modernleşme sürecinde nüfus yapısı da değişir. Kentleşme artar, nüfus artış hızı düşebilir, ailelerin boyutu küçülebilir ve çekirdek aile yapısı daha yaygın hale gelebilir.

Eğitim ve Değerler: Modernleşme genellikle eğitim düzeyinin yükselmesiyle ilişkilidir. Bu durum, aile üyelerinin daha fazla eğitime erişim sağlamasıyla sonuçlanabilir. Aynı zamanda, değerlerde de değişim olabilir; bireysellik, özgürlük ve kişisel tercihlerin önemi artabilir.

İletişim ve Bağlar: Teknolojik gelişmeler, iletişim biçimlerini değiştirir ve aile üyeleri arasındaki etkileşimi farklı bir boyuta taşır. Uzak mesafelerdeki aile üyeleri arasındaki iletişim artar ve bu, aile bağlarını farklı şekillerde etkileyebilir.

Ekonomik Etkiler: Modernleşme genellikle ekonomik yapıdaki değişimlerle de ilişkilidir. Bu, ailenin gelir düzeyi, harcama alışkanlıkları ve ekonomik bağımsızlığı üzerinde etkili olabilir.

Bu değişiklikler her kültürde farklılık gösterebilir ve modernleşmenin aileye etkisi, toplumun genel modernleşme süreciyle birlikte şekillenir. Bazı aileler bu değişikliklere hızla adapte olurken, diğerleri daha geleneksel yapılarını korumayı tercih edebilir.

Modernleşmenin Türk Aile Yapısına Etkisi

Türk aile yapısı, modernleşme sürecinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Geleneksel Türk aile yapısı genellikle geniş aile yapısına dayanırken, modernleşme süreciyle birlikte bazı değişiklikler yaşanmıştır.

Çekirdek Aile Yapısına Geçiş: Modernleşme ile birlikte, Türkiye'de de çekirdek aile yapısı daha yaygın hale gelmiştir. Yani, ebeveynler ve çocuklardan oluşan daha küçük aileler, geniş aile yapısının yerini almıştır.

Kadınların Rolü: Modernleşme süreci, Türk kadınlarının toplumsal ve ekonomik hayata katılımını artırmıştır. Kadınların eğitim seviyeleri yükselmiş, iş gücüne katılım oranları artmış ve bazıları ev dışında aktif roller üstlenmiştir. Bu durum, geleneksel cinsiyet rollerinde değişikliklere yol açmıştır.

Eğitim ve Değerler: Modernleşme, Türkiye'deki eğitim seviyesinin yükselmesine ve bireysel değerlerin değişmesine katkıda bulunmuştur. Aileler, çocuklarının daha iyi eğitim almasını desteklemekte ve bireysel tercihlerin önemi artmaktadır.

Mekânsal ve İletişim Değişiklikleri: Kentleşme süreciyle birlikte Türkiye'de kentsel alanlarda yaşayan ailelerin sayısı artmıştır. Bu da aile üyeleri arasındaki ilişkilerin ve iletişimin farklı bir dinamığe sahip olmasına neden olabilir. Teknolojik gelişmeler, uzak mesafelerdeki aile üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmış ve değiştirmiştir.

Ekonomik Etkiler: Türk ailelerinin ekonomik yapısı da modernleşme sürecinden etkilenmiştir. Gelir düzeylerinde ve harcama alışkanlıklarında değişiklikler olabilir. Ayrıca, bazı ailelerde kadınların iş gücüne katılımı aile gelirine olan katkıları artırabilir.

Ancak, bu değişimler tüm Türk ailelerinde aynı hızda ve şekilde gerçekleşmemiştir. Bazı aileler hala geleneksel yapılara sıkı sıkıya bağlı kalırken, diğerleri daha modern ve çeşitlenmiş yapıları benimsemiştir. Bu durum, Türk toplumunda farklı aile yapıları ve dinamikleri oluşmasına neden olmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu verileri incelendiğinde evlilik ve boşanma oranlarında ciddi değişimler yaşandığı görülmüştür. Ampirik araştırmalarda, 1970'lerde köy ve kent genelinde geniş aile oranının toplumda yalnızca %32'lik dilimi kapsadığı, nüfusun %60'ının ise çekirdek aileden oluştuğu belirtilmektedir (Timur 1978 aktaran Koç, 2018). Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2006 yılında toplumdaki çekirdek aile oranı %72,5 iken 2016 yılında bu oran %69,3'e düştüğü görülmektedir (Koç, 2018). 2019 yılına gelindiğinde bu oran %65'e kadar düşmüştür (TÜİK, 2019).

Türkiye'de evlilik ve boşanma oranlarındaki değişime baktığımızda, TÜİK istatistikleri, 2001-2017 arasında kaba evlilik sayısında %6 oranında azalmaya, boşanma sayısında ise %41 düzeyinde bir artışa işaret etmektedir. 2006 yılında %4 saptanan boşanmış kadın oranı on yıl içerisinde %8'e kadar yükselmiştir (Koç ve Saraç, 2018).

TÜİK'in 2016 verilerine göre, %7,7 olan boşanmış kadın oranının eğitim süresi sekiz yıl ve üstü olan kadınlar arasında %10-11'e, sosyal güvenceli işlerde çalışan kadınlarda %13'e, sosyoekonomik düzeyi yüksek olan kadınlar arasında da %11'e yükseldiğini gösteren sonuçlar dikkat çekicidir (Koç ve Saraç, 2018). TÜİK'in bu verilerine bakıldığında kadınların sosyoekonomik durumu ne kadar iyi ise boşanma oranı da aynı derecede arttığı görülmektedir.

Son yıllarda ülkemizde kadınların ve erkeklerin evlenme yaşlarında da belirgin artışlar görülmektedir. TÜİK'in verilerine göre 1950li yıllarda erkeklerin evlenme yaşı ortalaması 19, kadınların evlenme yaşı ortalaması 17 iken, 2016 yılı verilerine göre bu oran erkeklerde 28 kadınlarda ise 24'e yükselmiştir. Bu oranın kadınlarda çalışma durumuna göre değişkenlik gösterdiği de görülmektedir. Çalışmakta olan kadınlarda evlenme yaşının 27'ye yükseldiği çalışmayan kadınlarda ise bu yaşın 23 olduğu yine TÜİK verilerinde anlaşılmaktadır. Bu oranlar OECD ülkelerinin verileriyle karşılaştırıldığında bu ülkelere göre ülkemizde evlilik sık yaşandığı boşanmaların ise seyrek gerçekleştiği sonucuna varılmaktadır(OECD, 2017).

Ülkemizde çiftlerin geç yaşlarda evlenmeye başlamaları çocuk sayılarında da düşüşe neden olmaktadır. Evliliğin geç başlaması, doğum kontrol yöntemlerine başvurulması gibi nedenlerle çiftlerin bebek sahibi olma yaşı yükselmiş bu da çocuk sayısında ciddi bir azalış yaşanmasına neden olmuştur. Aile planlaması konusunda çiftlerin bilinçlenmesiyle birlikte çocuk sahibi olmak kader olmaktan çıkıp bir seçim haline gelmiştir. 1978-2016 dönemi istatistiklerinde bir çocuklu çekirdek aile yaygınlığında %88, iki çocuklu çekirdek aile yaygınlığında ise %52 seviyesinde bir artış gözlemlenirken üç ve üstünde çocuğa sahip aile yaygınlığında %53 oranında bir azalma tespit edilmiştir. Bu bağlamda Türkiye'de iki çocuğa sahip olmanın norm halini aldığı söylenebilir (Koç, 2018).

Modernleşme genel olarak Türk aile yapısında sanayileşme ile birlikte geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına dönmeye neden olmuştur. Batı tarzı aile hayatından etkilenilmiş olsa da tamamen batılı bir aile

yaşantımızın olduğundan söz edilemez. Özellikle muhafazakar ve gelir durumu daha düşük ailelerde aile tipi çekirdek olsa dahi geniş ailenin özelliklerini gösterdikleri görülmektedir.

Modernleşmenin getirdiği bireysel haz ve bağımsız olma isteğinin kişilerin aile bağlarını azalttığı batılı aile tiplerinde yaygın görünse de bunun Türk aile yapısında da görüldüğünü söylemek pek mümkün olmamaktadır. Ekonomik gelir düzeyi orta ya da yüksek Türk ailelerinde batı tarzı aile yapısındaki değişimin kısmen yaşanmaya başladığı, gençlerin 1-2 önceki kuşaktan aile fertleriyle bağlarını zayıfladığını söylemek doğru bir değerlendirme olabilmektedir(Kağıtçıbaşı, 1982).

Modernleşmenin Türk aile yapısında değişikliğe neden olduğu bir diğer konu ise kadının toplumdaki yerinin değişmesidir. Geleneksel aile tipindeki kadının anne rolü modernleşmeyle birlikte yerini çalışan, üreten tercih ederse anne olma şeklinde değiştirmiştir. Bu değişmiş olsa da muhafazakar çevrelerde bu değişim Türk aile yapısının yıkılması olarak görülebilmektedir. Bu konuda aile yapısına zarar veren anlayış, kadının anneliğinin veya ev hanımlığının kadını baskı altına alan demode unsurlar olarak görülmesidir (Tekin, 2010). Ailenin, kadın ve erkeğin birlikte ortak değerler ve uzlaşılan üzerine kurulduğu unutulmamalıdır. Ev hanımı olan bir annenin, istediği eğitimi alıp kendini geliştirerek eşiyile aynı haklarda toplumun bir parçası olabilmesi de mümkündür

LGBT ve Aile

"LGBT" terimi, lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender (cinsiyet kimliği cinsiyet atamalarıyla uyuşmayan kişileri ifade eder) bireyleri ve bu toplulukları kapsayan bir kısaltmadır. LGBT, heteroseksüel yönelim haricindeki cinsel yönelimleri olanlar için yapılan kısaltmadır. LGBT kısaltmasındaki L harfi lezbiyenleri, G harfi gayleri, B harfindeki biseksüelleri ve T harfi ise transgenderleri ifade etmektedir.

LGBT Propagandaları ve Aile

İnsanda doğuştan eşcinsellik eğilimi yoktur. Farklı cinsiyetlere eğilimi olan insanlar üzerinde yapılan biyolojik araştırmalarda erkeklik ve kadınlık hormonları açısından bir değişikliğin olmadığı defalarca ispatlanmış bilimsel sonuçlardandır. Hermafrodit denilen ve doğuştan herhangi bir cinsiyet formuna tam olarak uymayan yani doğuştan cinsiyete ilişkin tıbbi sorunlar bulunan insanlar elbette vardır. Yapılan bilimsel çalışmalara bakıldığında çok nadir görünen bir durum olduğu için sağlıklı bir istatistik oluşturulamamıştır.

Hermafroditizm insanlarda oldukça nadir görülen bir durumdur. Tam anlamıyla hem erkek hem de dişi üreme organlarını aynı anda geliştiren bireylerin sayısı oldukça azdır. Tıbbi literatürde bu duruma sahip insanların oranı kesin olarak belirlenmemiş olsa da, istatistiksel olarak oldukça düşük bir sıklıkla karşılaşıldığı bilinmektedir.

Hermafroditizm, farklı derecelerde ve farklı özelliklerde görülebilir. Bazı durumlarda, dış cinsel organlar bir cinsiyeti gösterirken, iç organlar farklı bir cinsiyete ait olabilir. Bu durum, doğumsal bir anomali olarak değerlendirilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir.

Hermafroditizmin, insanlarda genel nüfusa oranı oldukça düşüktür ve nadir görülmesi nedeniyle istatistiksel olarak net bir sıklık belirlenmesi zordur. Çünkü bu durumlar genellikle çok nadir rastlanan ve çeşitli tıbbi, biyolojik ve genetik faktörlerden kaynaklanan özel durumlardır.

Eşcinsellik 1973 yılına kadar tıbbi bir hastalık ya da psikolojik bir rahatsızlık olarak tüm dünyada kabul ediliyordu. Ancak 1973 yılında lobilerin baskısıyla ilk defa eşcinsellik, tıbbi ve psikolojik gerekçeler veya bilimsel bulgular olmaksızın tanı konulabilecek ve tedavi talep edilebilecek bir bozukluk olmaktan çıkarılmıştır. Baskılar sonrası alınan bu kararlar birlikte tüm dünyada aynı lobiler tarafından aile tehdit edecek şekilde LGBT propagandası yapılmaktadır. Ülkemizde yıllardır yapılan onur yürüyüşleri de bu propagandanın bir parçasıdır.

Son 20-30 yılda LGBT'nin her türlü platformda sıklıkla dile getirildiği görülmektedir. Birçok yaygın organında çocukların da kullanıldığı LGBT propagandaları dikkat çekmektedir. İnsanların doğuştan gelen cinsiyetlerini saçının şeklini değiştirdiği gibi değiştirebileceğine yönelik özgürlükçü ifadeler son yıllarda giderek artmaktadır. Bunun sonucu olarak cinsiyet değiştirme operasyonları artmakta, kadın gibi görünen erkeklerin ve erkek gibi görünen kadınların sayısında artışlar gözlenmektedir.

Cinsiyetin kişilerin tercihine bağlı olarak değiştirilebilmesi, ya da her iki cinsiyetin de gereği olarak yaşayabilme özgürlüğü toplumun en küçük yapı taşı olan aile kavramını derinden sarsan bir durumdur. Anne baba ve çocuklardan oluşan ailede cinsiyet olgusunun kaybolması aile yapısının da bozulmasına ve hatta ailenin yok olmasına neden olacaktır.

Türkiye'nin önemli eğlence araçlarından biri olan televizyonda da çokça karşılaştığımız aile ve gençlik dizilerine yerleştirilmiş uygunsuz sahneler, çarpık aile ilişkileri, LGBT+ bireylerin kamuda gittikçe daha görünür olup geniş kitlelerin onayını kazanması ve benzeri başka durumlar bugün toplumumuzun aile algısını köklü bir dönüşüme uğratmaktadır (Çelik, 2010).

Büyük tartışmalar sonucunda iptal edilen İstanbul Sözleşmesinde de sıklıkla dile getirilen toplumsal cinsiyet eşitliği terimi LGBT konusunda eleştiri almaktadır. Sözleşmede yer alan *taraflar; "kadın erkek için kalıp rollere dayanan ön yargıları, örf ve adetleri, gelenekleri ve tüm diğer uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla kadın ve erkeklere ilişkin toplumsal ve kültürel davranış modellerinde değişim sağlamak için gerekli tedbirleri alır."* ifadesi toplumsal cinsiyet eşitliği maskesi altında insanların LGBT'ye yönelimi arttırdığı düşünülmektedir. Bu maddeye göre; çocukların din, gelenek, örf, adet gibi normlarla cinsiyetinin gerektirdiği davranış kalıbına sokulması bir insan hakları ihlalidir ve bu ihlalin yaşanmaması için devletin yasal önlemler alması gerekmektedir.

Türk toplumunun binlerce yılda kültürel birikimiyle oluşturduğu değerleri, çocuklara cinsiyetçi roller bakımından baskı oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul sözleşmesinin hedef alması ve çocukların cinsiyetinin gerektirdiği davranış kalıplarını göstermeden özgürce yaşamaları gerekliliği LGTB propagandası olarak görülmelidir. Çocukların, cinsiyetinin gerektirdiği davranış kalıplarından uzak kalarak içindeki cinsel eğilimleri keşfetmeleri ve ona göre cinsel kimliğini oluşturmaları, onları eşcinselliğe yönlendireceği açıktır. Üstelik İstanbul Sözleşmesi bu konudaki özgürlüğü sağlama da devletlere de görevler yüklemektedir.

Türk Aile Yapısı

Türk Aile Yapısındaki Değişimler

Türk ailesi yapısal olarak birçok nedenden dolayı sınırlı değişimlere uğramıştır. Evlilik oranlarının düşmesi, evlilik yaşının artması, kadınların sosyal hayattaki statüsünün değişimi, boşanma sayılarının artması ve sosyo-ekonomik yapıda yaşanan değişimler, kentleşme, teknolojik gelişmeler, ekonomik gelişmeler ve toplumsal normların değişmesi Türk aile yapısında yaşanan değişimlerin nedenleri arasındadır.

Evlenme ve Boşanma Oranlarında Yaşanılan Değişimlerin Türk Aile Yapısına Etkisi

Evlilik, aile olmanın ilk adımıdır. Evlilik bir ahitleşmenin anlaşmanın ruhsatıdır(Aydın,200). Evlilik, romantik ilişki, bağlılık ve karşılıklı sorumluluk üstlenme üzerine kurulu bir ortaktır. Genellikle evlilik, belirli bir bağlılık düzeyini ifade eder ve çoğu kültürde resmi bir şekilde düzenlenir.

Evlilik, birçok farklı amaç için gerçekleştirilebilir: duygusal bağlılık, aile kurma, birlikte yaşama, ekonomik dayanışma, çocuk yetiştirme ve sosyal kabul gibi nedenlerle yapılan bir birliktelik olabilir. Evlilik, toplumların ve kültürlerin değerleri, gelenekleri ve yasal düzenlemeleri tarafından belirlenen bir kurumdur.

Evlilik, çiftler arasındaki bağlılığı, karşılıklı saygıyı, anlayışı ve desteklemeyi gerektirir. Evlilik, ortak kararlar almayı, sorunları birlikte çözmeyi, dayanışmayı ve birlikte büyümeyi içerir.

Evlilik, farklı toplum ve kültürlerde farklı şekillerde tanımlanabilir ve uygulanabilir. Ancak genel olarak, iki kişinin resmi olarak bir araya gelerek bir ortaklık oluşturduğu ve birlikte bir yaşam sürdürmeyi amaçladığı bir bağlılık biçimidir.

Ülkemizde evlilik ve boşanma oranlarında yıllar içerisinde ciddi değişimler yaşanmıştır. TÜİK istatistikleri, 2001-2017 arasında kaba evlilik sayısında %6 oranında azalmaya, boşanma sayısında ise %41 düzeyinde bir artışa işaret etmektedir. 2006 yılında %4 saptanan boşanmış kadın oranı on yıl içerisinde %8'e kadar yükselmiştir (Koç ve Saraç, 2018). Ayrıca, ilk evlilik yaşında ertelenme yaşanmasına rağmen kadınların %95'inin, erkeklerin ise %90'ının 34 yaşına kadar ilk evliliklerini gerçekleştirdikleri saptanmıştır. Bu ise Türk toplumunda evliliğin hem kadın hem de erkekler için bir erteleme davranışı olmasına karşın evrenselliğini koruduğunu teyit etmektedir(Koç ve Saraç, 2018).

Evlilik ve boşanma oranlarındaki bu değişim insanların çok daha ileri yaşlarda evlilik kurmasına neden olduğundan çocuk sayısında da ciddi bir azalış yaşanmıştır. Bu da nüfus artış oranında düşüşe neden olmuştur denilebilir.

Evlilik ve boşanma sayılarındaki değişik Türk aile yapısında yol açtığı değişiklikleri 6 başlıkta toplayabiliriz:

Aile Yapısında Değişim: Evlenme oranlarındaki düşüş, daha az sayıda yeni ailenin kurulmasına ve dolayısıyla çekirdek ailelerin sayısında azalmaya yol açabilir. Bu durum, genellikle ailelerin yapılarında değişikliklere neden olabilir. Boşanma oranlarının artması da kurulan ailelerin dağılmasına neden olmaktadır. Aile sayısının azalması veya küçülmesi de aile yapısında değişime yol açmaktadır.

Demografik Değişiklikler: Evlenme oranlarındaki düşüş, genellikle doğurganlık oranlarını da etkiler. Daha az evlilik, dolayısıyla daha az çocuk sahibi olma eğilimi, nüfus yapısında değişikliklere yol açabilir. Boşanma oranlarındaki artış da yeni çocukların doğmasını engelleyeceği için nüfustaki artışı engelleyecektir.

Ekonomik Etkiler: Evlenme oranlarındaki düşüş, ekonomik faktörlerden de etkilenebilir. Çiftler, daha iyi bir finansal durum elde etmeden veya daha güvence altına almadan evlenme kararı almaktan kaçınabilirler. Evlenmekten kaçınan çiftler aile sayısının azalmasına neden olacaktır.

Toplumsal Algı ve Değerlerde Değişim: Evlenme oranlarındaki düşüş, toplumsal değerlerde değişime yol açabilir. Eskiden evlenmek ve aile kurmak daha büyük bir toplumsal beklenti olabilirken, günümüzde bireyler evlilikle ilgili daha farklı düşüncelere sahip olabilirler. Boşanma oranlarındaki artış da toplumsal değerlerde ciddi değişimlere yol açmaktadır. Toplumsal değer olarak boşanmanın ayıp karşılandığı dönemlere nazaran boşanma artık çok daha normal bir durum haline gelmiştir. Bu da boşanma sayılarında artışa ve aile sayısının azalmasına neden olmaktadır.

Evlilik Sonrası Yaşam ve Dayanışma: Daha az evlenme, birlikte yaşamak veya evlenmeden birlikte yaşama trendini artırmaktadır. Bu da evlilik öncesi ve sonrası dayanışma, sorumluluklar ve sosyal ilişkilerde değişikliklere neden olmaktadır.

Çocukların Durumu: Boşanma, özellikle çocuklu ailelerde çocukların durumunu etkileyebilir. Çocuklar, aile içi uyum bozulduğunda psikolojik ve duygusal olarak etkilenebilirler. Boşanmanın çocukların gelişimine etkisi önemli olabilir.

Evlenme ve boşanma oranlarındaki bu değişimler Türk aile yapısına zarar veriyor ya da yok ediyor denilemez. Ancak Türk aile yapısında değişime yol açtığı ve Türk aile yapısına esneklik kazandırdığı söylenebilir.

Kadınların Sosyo-Ekonomik Hayattaki Statüsünde Yaşanılan Değişimin Türk Aile Yapısına Etkisi

Kadınların sosyo-ekonomik hayattaki bugünkü konumlarına gelmeleri bazı mücadeleler sonucunda olmuştur. Batı ülkelerine paralel olarak 1980li yıllarda kadın hareketleri mücadelelerine başlamıştır. Lakin kadın hareketlerinin etkinlik alanının sınırlı olduğu ve kadınlarımızın kendi sorunlarına sahip çıkacak duyarlılığı göstermemeleri bu hareketlerin bazı grup ya da kurumlar tarafından ortaya atılmasına ve toplumun geneline nüfuz edilememesine neden olmaktadır(Bora,2010). Yaşanılan bu sınırlı etkili mücadelelerden sonra Türk kadını bugün sosyo-ekonomik alanda birçok kazanıma elde etmiş ve değişim yaşamıştır.

Türk kadınının sosyo-ekonomik hayatta yaşadığı değişimleri şu başlıklarda ele alabiliriz:

Eğitim: Kadınların eğitim seviyeleri arttı. Artık daha fazla kadın üniversite eğitimi alıyor ve meslek sahibi oluyor. Bu, kadınların iş gücüne daha aktif katılımını ve daha nitelikli işlere girmesini sağlıyor. Kadınların eğitim seviyelerindeki artış ve eğitim sürelerinin artması kadınların evlilik yaşını artırmaktadır. Evlilik yaşının artması nedeniyle aileler daha geç kurulmakta haliyle de nüfus üzerinde negatif bir etki oluşturmaktadır. Eğitim düzeyi artan kadınlarda ayrıca boşanma oranlarının da arttığı da görülmektedir. Eğitim düzeyi artışı ile bilinçlenen kadınlar daha bilinçli bir şekilde gerektiğinde boşanma yoluna gidebilmektedirler.

İş Gücüne Katılım: Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımı arttı. Kadınlar, daha fazla sektörde çalışıyor ve iş yaşamında daha fazla yer alıyorlar. Kadınların çalışma isteği, iş araması ve daha iyi iş olanakları için

eğitim düzeyini arttırması kadınların geç evlenmesine, daha bilinçli evlilik yapmasına ve daha az çocuk sahibi olmasına neden olmaktadır. Bu da Türk aile yapısının çekirdek aile olma açısından değiştirmektedir.

Liderlik ve Yönetim Pozisyonları: Kadınların iş dünyasında liderlik pozisyonlarına ve yönetim kademelerine olan erişimi her geçen gün artmaktadır. Şirketlerde, kamu kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde kadınların liderlik rolleri ve etkisi arttıkça evliliğin geri plana kaldığı söylenebilir. Hatta kariyer hedefi nedeniyle üst pozisyondaki kadınların evlenmemeyi de tercih ettiği bazı araştırmaların sonucunda ortaya çıkmıştır.

Toplumsal Cinsiyet Roller: Toplumda kadın-erkek rolleri değişmektedir. Geleneksel cinsiyet rolleri daha esnek hale gelmiş olup, artık kadınlara sosyo-ekonomik hayatta biçilen rol kalıplarının dışına kadınların çıktığı görülmektedir.

Kadın Hakları ve Yasal Düzenlemeler: Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılan yasal düzenlemeler, kadınların sosyo-ekonomik statülerini iyileştirmeye yönelik önemli adımlar içeriyor. Bu iyileştirmelerle birlikte daha iyi, özgür bir hayata ulaşan kadınların evlilik yapma planlarını ertelediği görülmektedir.

Kadınların özellikle ekonomik alanda var olması, bir işte çalışıyor olması Türk aile yapısında önemli değişimlere yol açmıştır. Kadınların iş hayatında var olmasıyla birlikte yapılan evliliklerde kadınların aile içindeki görevlerinin azaldığı bir takım görevlerini eşyle paylaştığı görülmüştür.

Kadınların çalışma hayatında bulunmasının aile kurumuna olumsuz etkileri bulunmaktadır. Çalışma hayatında aktif rol alan kadınların, çift vardiya olarak çalıştıkları ve artı olarak yorulmaları bireysel sorun olarak görülse de aile içi sorunlara neden olmaktadır(Çobanoğlu,2005).

Kadınların iş hayatında bulunmasının yarattığı en önemli sorun ailenin çocukları üzerinde görülmektedir. Annenin çalışması nedeniyle anne ilgisi ve sevgisinden erken yaşta uzak kalan çocukların ilerleyen dönemde daha saldırgan ve uyumsuz oldukları yapılan birçok araştırmanın sonucunda ortaya çıkan ortak bir sonuçtur. Ayrıca ailenin diğer üyeleri ve ailede bakıma muhtaç insanlar için annenin evde olmaması da bazı olumsuzluklar doğurmaktadır. Özellikle bakıma muhtaç insanların aile sevgisinden uzakta kurumlarda yaşamak zorunda kalmaları geniş aile yapısına zarar veren bir durum olarak gözükmektedir.

Kentleşmenin Türk Aile Yapısına Etkisi

Kentleşme, genellikle nüfusun kırsaldan şehirlere doğru göç etmesi sonucu şehirlerin nüfusunun artması ve şehirlerin büyümesi sürecidir. Bu süreç, kırsal bölgelerde yaşayan insanların ekonomik, sosyal veya kültürel nedenlerle şehirlere doğru göç etmesiyle gerçekleşir.

Kentleşme, tarımın azalması, endüstrileşme, iş imkanlarının artması, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerin şehirlerde daha fazla bulunması gibi faktörlerden etkilenir. Bu süreç, şehirlerin altyapısının genişlemesine, yeni konut alanlarının oluşmasına, ticaretin ve ekonominin gelişmesine yol açabilir. Kentleşme, aynı zamanda şehirlerdeki yaşam tarzını, sosyal ilişkileri ve kültürel yapıları da etkileyebilir. Şehirlerdeki yoğun nüfus, farklı kültürlerin bir arada yaşamasına ve çeşitliliğin artmasına zemin hazırlayabilir.

Kentleşme Türk aile yapısında da önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu değişikliklerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Aile Yapısının Küçülmesi: Kentlerdeki yaşam koşulları, genellikle daha küçük aile yapılarını teşvik eder. Geleneksel geniş aile yapısı, çekirdek ailelere doğru bir değişim gösterebilir.

Mekansal Ayrışma: Kentleşme, genellikle aile bireylerinin farklı yerlere dağılmasına yol açar. Aile üyeleri farklı şehirlerde veya bölgelerde yaşayabilir, bu da aile bağlarını etkilemektedir.

Çalışma Hayatının Etkisi: Kentlerde daha fazla iş imkanı olması, ailelerin farklı yerlere göç etmesine neden olmaktadır. Bu, ailelerin yaşam tarzlarını, iş-kariyer dengesini ve gelir kaynaklarını etkilemektedir.

Eğitim ve Kültürel Erişim: Kentlerde daha fazla eğitim ve kültürel olanak bulunmaktadır. Bu durum, ailelerin eğitim düzeylerini ve çocuklarının gelecekları için fırsatları etkilemektedir.

Toplumsal Normlar ve Değerler: Kent yaşamı, genellikle daha açık fikirli ve modern değerleri desteklediğinden, aile içindeki geleneksel normları ve değerleri değiştirebilir veya dönüştürebilir.

Teknolojik Gelişmeler ile Ekonomik Gelişmelerin Türk Aile Yapısına Etkisi

Teknolojik ve ekonomik gelişmeler Türk aile yapısını önemli ölçüde etkilemiştir. Ancak her aile yapısı bu gelişmelerden farklı etkilenir. Teknolojik gelişmeler, aile üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmıştır. Özellikle sosyal medya ve iletişim uygulamaları, aile üyelerinin farklı yerlerde olmalarına rağmen sürekli iletişimde olmalarını sağlar. Özellikle uzaktaki aile üyeleri arasındaki bağlantıyı güçlendirir. Video görüşmeleri ve diğer iletişim araçları, aile fertlerinin birbirleriyle bağlantıda kalmasını sağlar. Teknoloji, çocukların eğitimine ve öğrenme süreçlerine büyük katkı sağlar. Eğitim materyallerine ve kaynaklara daha kolay erişim, çocukların eğitim seviyelerini artırabilir. Teknolojik cihazlar, aile üyelerinin birlikte zaman geçirmesini ve ortak eğlence faaliyetlerinde bulunmasını sağlar. Oyunlar, film ve müzik gibi içerikler, aile içi etkileşimi artırabilir. Teknolojik gelişmeler, uzaktan çalışma veya esnek çalışma modellerini destekler. Bu da aile üyelerinin iş ve aile hayatını daha iyi dengelemesine olanak tanır.

Teknolojik gelişmelerin aile yapısına etkisi sadece olumlu değildir. Aşırı teknoloji kullanımı, aile üyeleri arasındaki doğrudan etkileşimi azaltabilir veya iletişim eksikliğine neden olabilir. Özellikle çocukların aşırı teknoloji kullanımı, aile içi ilişkileri olumsuz etkileyebilir ve sosyal becerilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, teknolojinin dengeli ve bilinçli kullanımı önemlidir.

Ekonomik gelişmeler de Türk aile yapısını etkilemiştir. Ailelerin ekonomik durumu, yaşam standartlarını ve günlük hayatlarını etkiler. Daha yüksek gelir, ailenin temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda daha rahat olmalarını sağlar. Ekonomik durum, aile içindeki güç dinamiklerini etkileyebilir. Gelir sağlayan bireylerin karar alma sürecinde daha fazla söz sahibi olması veya ailede gelir dağılımı konusunda yaşanan sorunlar, aile içi ilişkileri etkileyebilir. Ekonomik durum, aile üyelerinin istihdam durumunu etkiler. İşsizlik veya iş güvencesizliği gibi ekonomik sorunlar, aile içinde stres ve belirsizlik yaratabilir.

Gelir düzeyi ve ekonomik istikrar, aile içi ilişkileri, çocuk yetiştirme tarzlarını ve genel yaşam kalitesini etkiler. Ancak, her aile bu etkilere farklı şekillerde tepki verir ve ekonomik durumun aile yapısına etkisi her ailede farklı olabilir.

SONUÇ

Bu çalışma, Türkiye’de modernleşme ve modernleşmenin Türk aile yapısına etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Modernleşmenin köken olarak 16. Yüzyıla kadar gitse de asıl modernleşme tarihi 19. Yüzyılda başlar denilebilir. Rönesans, reform hareketlerinin yaşanması ve sanayileşme sürecinin hızlanmasıyla modernleşmenin gelişmeye başladığı genel kabul görür.

Türk modernleşmesi tazminat fermanı ile başlamış olup, meşrutiyet ve cumhuriyetin ilanı ile birlikte modernleşme süreci gelişim göstermiştir. Cumhuriyet döneminde laiklik ilkesinin kabulü ile toplumun sosyal yapısında ciddi değişimler yaşanmıştır. Bu dönemde yaşanan sanayileşme adımları da Türk modernleşmesinde etkili olmuştur.

Modernleşme sürecinde yaşanan değişimler Türk aile yapısında değişimlere neden olmuştur. Köyden kente gerçekleşen göçler nedeniyle aile yapısı geniş aileden çekirdek aile yapısına bürünmüştür. Anne babadan ve çocuklardan oluşan çekirdek aile yapısı sanayileşmiş toplumların genel özellikleri arasında gösterilebilir.

Modernleşme süreciyle birlikte kadınların sosyo-ekonomik hayattaki statülerinde yaşanan değişim Türk aile yapısını en çok etkileyen gelişme olarak görülebilir. Kadınların iş hayatında daha aktif yer almaları ve daha iyi eğitim almaları kadının sosyal alandaki statüsünü değiştirdi. Daha iyi eğitim alan ve iş hayatına atılan kadınların evlenme yaşları yükseldi. 2016 yılı TÜİK verilerine göre 26ya yükselen ilk evlilik yaşının 1950’lilerde 17 olduğu düşünüldüğünde modernleşmenin kadınlarda dolayısıyla da Türk aile yapısında yarattığı değişimi görmek mümkün olabilmektedir.

Kadın ve erkeğin eğitim olanaklarının artması da Türk aile yapısını etkilemiştir. Eğitim sürelerinin uzunluğu ve eğitim sonrası iş hayatına atılma çiftlerin geç evlilik kurmasına neden olmuştur. Geç evlenen çiftlerin çocuk sahibi olma yaşlarının da artması nedeniyle çocuk sayısında azalış yaşanmıştır. Bugün büyük oranda 2 çocuk sahibi olma eğiliminin olduğu görülmektedir.

Modernleşmenin en önemli özelliği olan bireysel hazzın kişilerin aile bağlarını azalttığı bilinen bir gerçek olmakla birlikte bunun Türk aile yapısını pek etkilemediği söylenebilir. Günümüzde Türk aile yapısı

çekirdek aile formuna dönüşmüş olsa da büyük oranda aile bireylerinin aile bağlarını koruduğu söylenebilmektedir.

Modernleşme kavramıyla birlikte yaşanan bu gelişmeler her aileyi aynı oranda etkilememektedir. Özellikle muhafazakar ve kırsaldaki gelenekçi aileler halen daha eski aile tipini korumaktadır. Modernleşme ile yaşanan gelişmelerin bu ailelerde çok daha sınırlı bir değişim yaratmıştır.

Bütün bu değişimler Türk aile yapısını tehdit eden bir unsur olarak görülmemelidir. Bu değişimler Türk aile yapısına çeşitlilik ve esneklik kazandıran gelişmeler olarak kabul edilmelidir. Ancak özellikle son 20-30 yılda artarak devam eden LGBT propagandaları Türk aile yapısını tehdit eden bir unsur olarak görülmelidir. Çocukların doğuştan elde ettiği cinsiyet formuna uygun yetiştirilmemesini, her çocuğun kendi cinsi yönelimini kendisinin keşfetmesiyle cinsiyetini seçmesini esas olan bu yaklaşım gençlerimizi dolayısıyla da aileyi hedef almaktadır. LGBT doğuştan gelen bir yönelim olarak değil sonradan çeşitli propagandalar sonucunda gençlerin etkilenmesiyle büyüyen bir sorun olarak görülmelidir.

KAYNAKÇA

Çelik, C. (2010). Değişim Sürecinde Türk Aile Yapısı ve Din. Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 8. 25-35

Düzenli, F. (2011). Geleneksel Türk Ailesindeki Dönüşümün Sosyal Politikaya Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi

İsmail Doğan, Dünden Bugüne Türk Ailesi, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2009, s. 2

Kağıtçıbaşı, Ç. (1982). Introduction. Ç. Kağıtçıbaşı ve D. Sunar (der.). Sex Roles, Family & Community in Turkey içinde (s. 1-27). Bloomington: Indiana University Turkish Studies.

Koç, İ. (2018). Türkiye’de Aile Yapısının Değişimi Sürecinde Tek Ebeveynli Ailelerin Oluşumu, Belirleyicileri ve Refah Durumu (2006-2016). Y. Esen ve C. Nuhrat (Ed.). Türkiye Aile Yapısı İleri İstatistik Analizi içinde (s. 33-85). Ankara: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Koç, İ. ve Saraç, M. (2018) Türkiye’de İlk Evlilik Yaşının ve Evliliğe İlişkin Pratiklerin Değişimi ve Boşanma İle İlişkisi (2006-2016). Y. Esen ve C. Nuhrat (Ed.). Türkiye Aile Yapısı İleri İstatistik Analizi içinde (s. 87- 133). Ankara: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

OECD. (2017). OECD Family DataBase. Web: <http://www.oecd.org/els/family/database.htm>. 13.Ağustos.2020.

Topal, M. (2020). Modernleşme Bağlamında Türkiye’de Ailenin Dönüşümü, Aile Kurumunun Bekasına Yönelik Çağdaş Fırsatlar/Tehtitler Bildiriler Kitabı/ 15-17 Ekim 2020

TÜİK (2019). Nüfus ve Demografi İstatistikleri. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu. Web: <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=nufus-ve-demografi-109&dil=1>.

Veysel Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, 3. bs., İstanbul, Aktüel Yayınları, 2005, s. 259.

Williams, R. (2005). Anahtar Sözcükler. (Çev. S. Kılıç). İstanbul: İletişim Yayınları. (Eserin orijinali,1976’dayayımlandı